

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 106 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi, Umarov Zafar Absamatovich	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	

SANOAT KORXONALARIGA BERILAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI MA'MURCHILIGINI TA'MINLASH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR SAMARADORLIGI

Turabov Ulug'bek Olimjonovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-6817-6842

Annotatsiya: Respublikamizda xizmatlar sohasini rivojlantirish ularga yangicha yondashuvlarni joriy etish orqali bozor xizmatlari hajmini oshirish, aholiga yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Soliq imtiyozlari iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini rivojlantirish, ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulot va xizmatlar narxlarining oshishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilar hamda aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida korxonalar foydalanayotgan imtiyozlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: budget siyosati, inqiroz, budget, soliq imtiyozlari, soliq ma'murchiligi, tadbirkorlik subyektlari, soliq hisoboti, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq, soliq stavkasi, preferensiyalar.

Abstract: The development of the service sector in our republic is one of the important tasks of increasing the volume of market services by introducing new approaches to them, expanding opportunities for creating new jobs for the population. In addition, tax benefits are covered, which are used by enterprises in order to develop certain sectors of the economy, prevent price increases for socially significant products and services, as well as provide social support to local producers and all segments of the population.

Key words: budget policy, crisis, budget, tax benefits, tax administration, business entities, tax reporting, tax revenues, tax benefits, tax, tax rate, preferences.

Аннотация: Развитие сферы услуг в нашей республике, увеличение объема рыночных услуг за счет внедрения новых подходов к ним, расширение возможностей создания новых рабочих мест для населения является одной из важных задач. Кроме того, освещены налоговые льготы, используемые предприятиями в целях развития отдельных отраслей экономики, недопущения роста цен на социально значимую продукцию и услуги, а также социальной поддержки местных производителей и всех слоев населения.

Ключевые слова: бюджетная политика, кризис, бюджет, налоговые льготы, налоговое администрирование, субъекты предпринимательства, налоговая отчетность, налоговые поступления, налоговые льготы, налог, налоговая ставка, преференции.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy siyosatning eng muhim elementlaridan biri – soliq siyosatini yanada liberallashtirish, soliqqa tortish tartibini soddalashtirish, soliq yukini pasaytirish, xo'jalik subyektlarining huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda ularning faoliyatiga aralashishga chek qo'yish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish hisoblanadi. Soliq to'lovchilar soliqlar bo'yicha imtiyozlardan tegishli huquqiy asoslar yuzaga kelgan paytdan e'tiboran ulardan foydalanishga yoki soliq imtiyozidan foydalanishdan voz kechishga haqli. Bundan qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etiladigan tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilish mustasno, chunki bu orqali davlat ayrim turdagi tovarlar narxining oshishiga yo'l qo'ymaslik maqsadini ko'zlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Mavzu doirasida asosiy o'rganiluvchi iqtisodiy kategoriya – soliq imtiyozlari tushunchasi bo'lib, soliq imtiyozlariga nisbatan berilgan ta'riflarga batafsil to'xtalsak.

Nezamaykin va Yurzinovlar (2004) soliq imtiyozini quyidagicha ta'riflaydi: "Soliq imtiyozi – boshqa soliq to'lovchilarga nisbatan ayrim soliq to'lovchilar uchun soliq qonunchiligida ko'zda tutilgan afzalliklar, jumladan, soliq yoki yig'imni to'lamaslik yoki kamroq miqdorda to'lash imkoniyatining berilishidir."

Maybuurov (2011) soliq imtiyozlarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda soliq to'lash muddatini o'zgartirish bo'yicha imtiyozlar olish imkonini beruvchi mexanizmlar sifatida ko'rib chiqadi. U soliq imtiyozlarini bir nechta shakllarga ajratadi: soliq krediti, investitsion soliq imtiyozi, soliq ta'tili.

Milyakova (2008) soliq imtiyozini quyidagicha ta'riflaydi: "Soliq imtiyozi – soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga boshqa soliq to'lovchilar bilan taqqoslaganda afzalliklar taqdim etish, jumladan, soliq yoki yig'imni to'lamaslik yoki ozroq miqdorda to'lash imkoniyatidir."

Raxmatullayeva (2016) soliq imtiyozini kategoriya sifatida quyidagicha izohlaydi: "Imtiyozlar – bu iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish va ijtimoiy vazifalarni hal etish maqsadida soliq to'lovchining soliq majburiyatlarini qonun tomonidan belgilangan shaklda butunlay yoki qisman kamaytirishning yo'llari, huquqlari va majburiyatlari majmuidir."

Zavalishina (2005) soliq imtiyoziga quyidagicha ta'rif beradi: "Soliq imtiyozi – soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga boshqa soliq to'lovchilar bilan qiyoslaganda soliqlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan afzalliklar berilishi, shu jumladan, soliq (yig'im) to'lamaslik yoki kam hajmda to'lash imkoniyatidir."

Jo'rayev va boshqalar (2009) soliq imtiyozlarini quyidagicha ta'riflaydi: "Soliq imtiyozlari – soliq to'lovchilarga soliqlar bo'yicha turli xil yengilliklar bo'lib, ular vaqtinchalik va doimiy, to'liq yoki qisman hamda boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin."

Baladina (2011) esa soliq preferensiyasini quyidagicha ta'riflaydi: "Soliq preferensiyasi – davlat tomonidan soliq majburiyatini kamaytirish yuzasidan ayrim soliq to'lovchilar uchun majburiy tartibda bajarilishi lozim bo'lgan taqdim qilinadigan ustuvorliklardir."

Shu bilan birga, soliq imtiyozlarini taqdim etish, ularni tizimlashtirish va joriy qilish natijasida raqobat muhiti murakkablashishi yuzasidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil hamda induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usul asosida soliq imtiyozlariga doir ma'lumotlar tahlil qilinib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq organlari tomonidan soliq islohotlari doirasida barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratish maqsadida soliq imtiyozlarini bekor qilish, ularning hisobini yuritish hamda foydalanish jarayonini tartibga solish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi.

Dunyoda bugungi kunda soliq turlari va stavkalarini unifikatsiya qilish orqali soliq yukini optimallashtirish, samarasiz soliq imtiyozlarini bekor qilish, soliqlar vositasida iqtisodiyotni samarali tartibga solish, soliqning rag'batlantirish funksiyasidan oqilona foydalanish, tog'-kon sanoati korxonalarida innovatsion va investitsion faoliyatni rag'batlantirishda soliq imtiyozlari samaradorligini oshirish, korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatini faollashtirishda soliqlarning rolini kuchaytirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Soliq tizimini takomillashtirish orqali samarali soliq stavkalarini joriy qilish, kon-metallurgiya sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga sarflangan summaning ma'lum qismini foyda solig'idan chegirib qolish va energiya tejamkor hisoblangan yuridik shaxslarning asosiy vositalarini mol-mulk solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyozlar berishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublika mustaqillikka erishgan paytdan boshlab keng qamrovli soliq islohotlari o'tkazildi. Bu esa, o'z navbatida, bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan, davlat budjeti daromad qismini to'ldirishni va davlat xarajatlarini moliyalashtirishni ta'minlaydigan, aholi real daromadlarining o'sishini, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishni, kichik va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashni rag'batlantiradigan soliq tizimining vujudga kelishiga xizmat qildi.

Chunonchi, soliq islohotlarining ustuvor yo'nalishi sifatida soliq yukining bosqichma-bosqich pasaytirilishi barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim omil bo'ldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda soliqqa tortiladigan bazani tartibga solish maqsadida mehnatga haq to'lash xarajatlari va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan boshqa xarajatlar foyda solig'ini hisoblab chiqarishda soliq solish bazasidan chegirib tashlanadigan va soliq solish bazasiga qayta qo'shilmaydigan xarajatlar tarkibiga kiritildi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, keyingi yillarda iqtisodiyotning barqaror va mutanosib sur'atlarda o'sishini hamda tarkibiy o'zgarishlar va modernizatsiyani ta'minlash, uning eng muhim tarmoqlarini texnik va texnologik jihatdan yangilash, soliq siyosatini yanada erkinlashtirish muhim ustuvor vazifaga aylandi. Natijada ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, yuqori sifatli, raqobatbardosh, eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va reinvestitsiyani rag'batlantirishga qaratilgan qator soliq imtiyozlari joriy etildi.

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi eng muhim moliyaviy vositalaridan biri soliqlardir. Iqtisodiyotni soliqlar orqali boshqarish yo'nalishlarini belgilashda mamlakatda soliq munosabatlarining shakllanishi muhim rol o'ynaydi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish bosqichida bo'lgan respublika uchun soliq munosabatlari murakkab sharoitda shakllanmoqda.

Demak, soliq munosabatlarini optimallashtirish orqali mamlakatdagi iqtisodiyotni tartibga solish, shuningdek, tadbirkorlarning iqtisodiy erkinligini ta'minlash, milliy ishlab chiqarishni kengaytirish, korxonalarining moliyaviy barqarorlikka erishishi, bozor mexanizmining ishlashi, xususiyl mulkchilikning rivojlanishi hamda tashqi savdo balansini muvozanatlash imkoniyatini yaratish lozim.

Mustaqillik yillarida mamlakatda olib borilgan soliq islohotlari natijasida avvalo soliq yuki yengillashtirildi, soliqlar tortish tizimi soddalashtirildi, so'nggi yillarda soliqdan bo'yin tovlash va daromadlarni yashirish holatlari keng miqyosda bartaraf etildi, soliq solish bazasi kengaytirildi. Pirovardida, xo'jalik yurituvchi subyektlarga o'z faoliyatini yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish sohasini kengaytirish uchun qator soliq imtiyozlari va yengilliklar joriy qilindi.

Soliq tizimida soliq imtiyozlaridan foydalanishning bir qator obyektiv ijtimoiy-iqtisodiy sabablari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Soliq imtiyozlarining mavjudligi soliq to'lovchilarning jamiyatdagi mavqei va ijtimoiy holatining turlicha ekanligi bilan bog'liq. Shu jihatdan, barchaga bir xil tartibda soliq solish maqsadga muvofiq emas.

2. Davlat iqtisodiyotga ta'sir etib, uni tartibga solish vazifasini bajaradi va bunda soliq imtiyozlari muhim dastaklardan biri bo'lib xizmat qiladi.

3. Soliq imtiyozlari milliy daromadni samarali va oqilona taqsimlashga xizmat qiladi.

Soliq imtiyozlari soliqlar tortish obyektining o'zgarishi, soliqlar tortish bazasining kamayishi, soliq stavkalarining pasaytirilishi va boshqa shakllarda ifodalanadi.

Yillar davomida O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining huquqiy bazasi takomillashib bordi. Mamlakatda yuritilayotgan soliq siyosatida soliq imtiyozlari asosan investitsion va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishga, ishlab chiqarishni texnik va texnologik asbob-uskunalar bilan modernizatsiya qilishga, korxonalar moliyaviy faoliyatini faollashtirishga hamda mamlakat eksport salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan.

Shuningdek, soliq imtiyozlari summalaridan maqsadli foydalanish nuqtayi nazaridan ularni quyidagicha guruhlash ham mumkin:

- Umumiy imtiyozlar
- Maxsus imtiyozlar
- Manzilli imtiyozlar

Umumiy soliq imtiyozlariga O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi bilan barcha xo'jalik subyektlariga taqdim etiladigan imtiyozlar kiradi.

Ta'kidlash joizki, maxsus soliq imtiyozlari alohida toifadagi soliq to'lovchilarga taqdim etiladi. Shunday ekan, mamlakatda kon-metallurgiya sanoatini rivojlantirish maqsadida bir qancha huquqiy-me'yoriy hujjatlar asosida imtiyozlar taqdim etilgan. Jumladan, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" davlat korxonasiga ham O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida bir qator yengilliklar va imtiyozlar berilgan.

Qayd qilish joizki, 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan yangi tahrirdagi Soliq kodeksida kon-metallurgiya sanoati korxonalariga soliqlar bo'yicha imtiyozlar ko'zda tutilmagan. Bu, o'z navbatida, yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarga hamohang ravishda takomillashtirilayotgan soliq tizimining rag'batlantiruvchi rolini oshirmoqda.

Soliq yuki bosqichma-bosqich kamaytirilib, qo'shimcha imtiyozlar joriy etilayotgani buning yaqqol tasdig'idir. Xususan, xo'jalik yurituvchi subyektlar foyda solig'i, jismoniy shaxslar daromad solig'i, ish beruvchilar uchun mehnat haqi fondiga nisbatan ijtimoiy to'lovlar kabi asosiy soliqlar stavkalari qisqartirilib, qator samarasiz soliqlar bekor qilindi.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulot (bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar) tannaxsini pasaytirish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash va mahalliyashtirish dasturini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida chetdan olib kelinayotgan ehtiyot qismlar hamda butlovchi moddalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon (qaror)lari hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida bojxona to'lovlari ozod qilinadi.

Bojxona to'lovlari tizimida imtiyozlar muhim rol o'ynaydi, chunki ularni taqdim etish davlat uchun ham, tashqi savdo bilan shug'ullanadigan shaxslar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Binobarin, davlat imtiyozni belgilaydi va shu bilan mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga, har qanday sohani rivojlantirishga yordam beradigan yo'nalishlar uchun import yoki eksportda eng qulay sharoitlarni yaratadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, ishlab chiqarishni kengaytirish uchun kapital qo'yilmalarni ko'paytirish, xorijiy investitsiyalarni keng ko'lamda

jalb qilish, ishlab chiqarishni sifat jihatidan rivojlantirish, korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish va xususiy mulkchilikni tartibga solishni soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 312-moddasiga asosan, soliq to'lovchining ilmiy tadqiqotlarga va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga doir xarajatlari, amortizatsiya qilinadigan aktivlarni olishga oid xarajatlardan tashqari, tegishli ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarining natijasidan qat'i nazar soliq to'lovchilarning xarajatlari sifatida qaralib, soliqqa tortiladigan foydadan chegirib tashlanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari va ular asosida chiqarilgan xulosalar hozirgi davrda va yaqin kelajakda mamlakatning sanoat korxonalaridagi asosiy fondlarning holati, ularning eskirish darajasi, ulardan foydalanish samaradorligining dinamikasi, shuningdek, soha korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik yangilash va diversifikatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishda soliq imtiyozlari va chegirmalarini takomillashtirish asosiy yo'nalishlardan biri bo'lishi zarurligini taqozo etmoqda.

Mamlakat iqtisodiyotida sanoatni modernizatsiyalash va ishlab chiqarishni texnik hamda texnologik yangilashda yuksak innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat korxonalarining, balki respublika iqtisodiyotining barqaror rivojlanish istiqbollari ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Agar ilgari iqtisodiyotda sanoat korxonalarining muvaffaqiyati va rivojlanishi ko'p jihatdan resurslardan foydalanish darajasi bilan belgilangan bo'lsa, bugungi kunda mazkur korxonalar ilm-fanga, yangi kashfiyotlarga va yuksak innovatsion texnologiyalarga katta ehtiyoj sezmoqda. Sanoat korxonalarini faoliyatining muvaffaqiyati hozir ko'p jihatdan fan-texnika taraqqiyoti, ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari yutuqlarining keng joriy etilganligi bilan belgilanadi. Ayni paytda, mahalliy va jahon bozorlaridagi raqobatni yengish yuksak innovatsion texnologiyalarga asoslangan yangi turdagi mahsulotlarning ishlab chiqarilishiga uzviy bog'liqdir.

Barcha mamlakatlarda soliq tizimi iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadigan eng kerakli vositalardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish davrida davlatlar milliy iqtisodiyot uchun ustuvor deb hisoblangan sohalar uchun soliq imtiyozlarini joriy qiladilar. Jumladan, ishlab chiqarishning pasayishi davrida investorlar uchun imtiyozlar beradilar, iste'molchilar tomonidan talabni qo'llab-quvvatlash uchun aholiga soliq yukini kamaytiradilar. Soliq solishning rag'batlantiruvchi rolining o'sishi (soliqlarning iqtisodiy funksiyasi sifatida) zamonaviy sharoitda uni investitsiya faolligini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy shakli sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Investitsiya faoliyati – bu mamlakatdagi ishlab chiqarish jarayonining va YAIM o'sishining ijobiy dinamikasini ta'minlash uchun asosdir. O'z mablag'lari yoki qarz mablag'larini jalb qilgan har bir investor daromad olishdan manfaatdor. Investitsiyadan olingan daromadlarni soliqqa tortish investor tomonidan investitsiya faoliyatini boshlash to'g'risidagi qarorda majburiy ravishda tahlil qilinadigan asosiy omillardan biridir. Ijtimoiy-iqtisodiy voqelikning noaniqligiga qaramay, maksimal daromad olishga intilayotgan har qanday investor uchun barcha omillarning, ayniqsa prognoz qilinadigan omillarning ta'sirini hisobga olish o'ta muhimdir. Soliqqa tortish shunday jihatlardan biridir, shuning uchun sarmoya kiritishdan oldingi faoliyat jarayonida har bir investor soliq nuqtayi nazaridan eng samarali investitsiyalarni topishga harakat qiladi.

Kon-metallurgiya sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida mamlakat sanoat salohiyatini shakllantiradigan va katta daromad bilan ta'minlaydigan hamda boy mineral-xomashyo bazasiga ega yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Oltin, uran, mis, volfram, kaliy tuzlari, fosforitlar, kaolin va boshqa ko'plab muhim foydali qazilmalar bo'yicha O'zbekiston aniqlangan zahiralari va ularning o'sish istiqbollari bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida yetakchi o'rinni egallaydi.

Xalqaro amaliyotni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlarning soliqqa tortish tizimida rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past stavkali soliqlarning amal qilishi kon qazish sanoatining o'ziga xosligi bilan izohlanadi. Xalqaro amaliyotni ko'rib chiqsak, ularda oltin ishlab chiqarish va jahon bozorida narxlar bilan solishtirganda, boshqa davlatlarga nisbatan oltin narxi pastroq hisoblanadi. Bu esa mamlakatimizda kon-metallurgiya sanoati korxonalariga berilgan e'tibor va jahon bozorida o'z o'rniga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, rivojlangan infratuzilma va qulay biznes sharoitlari mavjud bo'lmaganda, rivojlanayotgan mamlakatlarning kon sanoatiga investitsiyalarni jalb qilishning eng samarali mexanizmlaridan biri soliqni tartibga solish va imtiyozli soliq solishni ta'minlash hisoblanadi.

Qayd qilish joizki, barcha mamlakatlarning kon sanoatida soliqqa tortishning o'ziga xos jihati nafaqat foydali qazilmalarning turlari va ularning alohida xususiyatlari, balki o'zlashtiriladigan konlarning xususiyatlari, xususan, yer osti boyliklari zahiralarning tugashiga bog'liq holda soliq solishning tabaqalanishi hisoblanadi. Kon sanoatida soliqqa tortishning mazkur yondashuvi loyihalar foydaliligini ta'minlash va investorlar uchun mazkur tarmoqqa investitsiya kiritishning yanada jozibador sharoitlarini yaratish maqsadlari uchun qo'llaniladi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, xalqaro amaliyotda kon sanoatining o'ziga xosligi u yoki bu foydali qazilmani qazib olishning rentabelligi turlicha ekanligida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, mamlakatlar tomonidan foydali qazilmani qazib olishga soliq stavkasini aniqlashda ularda mavjud metallar va nometall minerallarning qiymati e'tiborga olinadi.

Kon sanoati kompaniyalari o'rtasida nafaqat loyihalarni amalga oshirish huquqi bo'yicha, balki eng katta hajmdagi resurslarga ega investorlarni jalb qilish huquqini qo'lga kiritish bo'yicha mamlakatlar o'rtasida ham

keskin raqobat kurashlari olib boriladi. Potensial investorlarning loyihani amalga oshirish joyini tanlashi to'g'ridan to'g'ri soliq rejimiga bog'liq. Shu jihatdan, mamlakatlar tomonidan yanada jozibador soliq shartlari va imtiyozlarini taqdim etish hisobiga investitsiyalar oqimini soliqlar bo'yicha rag'batlantirish metodlari faol qo'llanilmoqda. Shu tarzda, tog'-kon sanoatida egiluvchan soliq siyosatini qo'llash qazib oluvchi kompaniyalar soliq to'lovlariga sezilarli darajada bog'liq mamlakatlarning milliy iqtisodiyoti o'sishini tiklash va rag'batlantirishning majburiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Shubhasiz, har qanday davlatning soliq siyosati, birinchi navbatda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsion va innovatsion faolligi, shuningdek, innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish uchun korxonaning o'z manbalarini ko'paytirishni rag'batlantirishi kerak. Bunda aynan soliq orqali rag'batlantirish imtiyozlari bir qator afzalliklarga ega bo'lib, ulardan biri iqtisodiyotning barcha sohasida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini yanada rivojlantirish va ularni maqsadli yo'naltirish orqali belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida nafaqat davlat mablag'larini tejash, balki kelgusida budjetga soliq tushumlarining ko'payishiga ham erishish mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda soliq turlari va ularni hisoblash hamda budjetga to'lash jarayonlari turlicha bo'lishi bilan bir qatorda, ayrim mamlakatlarda bir turdagi soliq va majburiy to'lovlar ham mavjud. Shulardan biri korporativ foyda solig'i (corporate income tax) bo'lib, mazkur soliq stavkasi offshor zonalarda 0 foiz, Saudiya Arabistonida 85 foiz, Norvegiyada esa 78 foiz miqdorida tebranadi. Bu davlatlarda korporativ foyda solig'i bazasi olingan daromadlar hamda ishlab chiqarish xarajatlari o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. Mazkur soliq to'langandan keyingi qolgan foydaning bir qismi dividend sifatida taqsimlanadigan bo'lsa, dividend solig'iga, agar rezerv sifatida korporatsiyada qoldiriladigan bo'lsa, foydani qayta taqsimlash solig'iga tortiladi. Amalga oshirilgan tahlillar natijasida davlatlar o'rtasida mazkur soliq bazasini hisoblashda inobatga olinadigan xarajatlar guruhi hamda ularning me'yorlari o'rtasida, shuningdek, daromadlarni tan olish shartlarida farqlanishlar mavjudligi aniqlandi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ham davlat tomonidan soliq siyosatining potensial imkoniyatlaridan, shu jumladan, jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda soliqlar orqali tartibga solish mexanizmidan amalda foydalanish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda.

Respublikada innovatsion faoliyatni soliqlar vositasida rag'batlantirish borasida erishilgan asosiy ijobiy natijalardan biri – bu 2013-yil 1-yanvardan boshlab korxonalar va tashkilotlarda nomoddiy aktivlar mol-mulk solig'iga tortilmaydi. Innovatsiya ishlanmalari va ularning natijalarini amaliyotga keng tatbiq qilish maqsadida innovatsiya jarayonlarini rag'batlantirishga qaratilgan boshqa turdagi soliq imtiyozlari va preferensiyalar amal qilmoqda. Jumladan, O'zbekiston soliq qonunchiligida innovatsion rivojlanishni rag'batlantiradigan soliq imtiyozlarini yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, yer solig'i hamda jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan daromad solig'i, yer solig'i va mol-mulk solig'ini to'lash tartibida ko'rishimiz mumkin. Amaldagi soliq qonunchiligiga asosan yuridik shaxslar uchun foyda solig'idan ishlab chiqarishni modernizatsiyalashga, shuningdek, ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlarni uzishga yo'naltiriladigan mablag'lar summasiga, tegishli soliq davrida hisoblangan amortizatsiyani chegirib tashlagan holda, biroq soliq solinadigan foydaning 30 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda kamaytirishga doir imtiyoz mavjud.¹ Yuridik shaxslarning faqat budjet mablag'lari hisobidan bajariladigan ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlar oboroti QQSga tortilmaydi². Mazkur imtiyozni olish uchun moliya organining budjetdan mablag'lar ajratish to'g'risidagi xulosasi asos bo'lishi belgilangan. Ilmiy-tadqiqot tashkilotlari va boshqa korxonalarining xo'jalik shartnomasi asosida bajargan ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlariga QQS qo'llaniladi. Rossiya Federatsiyasi tajribasida ko'radigan bo'lsak, bu yo'nalishda bajarilgan ishlar QQSga tortilmaydi. Shuningdek, ilmiy tashkilotlarning qishloq xo'jaligi ahamiyatiga molik va o'rmon fondidagi yerlari, qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi sohasidagi ilmiy-tadqiqot tashkilotlari hamda o'quv yurtlariga qarashli tajriba, eksperimental va o'quv-tajriba xo'jaliklarining bevosita ilmiy hamda o'quv maqsadlari uchun foydalaniladigan yer uchastkalari soliq to'lashdan ozod qilingan³.

Xorijiy kompaniyalarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha soliq imtiyozlari muayyan tarmoqlarni rivojlantirishni rag'batlantirish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish maqsadida qo'llaniladi.

Xalqaro amaliyotda innovatsion faoliyatni soliqlar vositasida rag'batlantirish holatining tahlili shuni ko'rsatadiki, jahonning bir qator mamlakatlari soliqqa tortish tartibini takomillashtirish yo'li bilan ilmiy-tadqiqot ishlari va eng ilg'or innovatsion korxonalarini rivojlantirishga intilmoqda. Ko'pgina davlatlarda esa soliqlardan ilmiy-tadqiqot va innovatsiya sohasida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish, sanoatda ishlab chiqaruvchilarning faolligini rag'batlantirishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Aksariyat mamlakatlarda ilmiy-tadqiqot muassasalarining turli rivojlanish davrlarida innovatsion faoliyatni soliqlar orqali rag'batlantirish yo'nalishida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va samarali amalga oshirilgan.

1 Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 159-модда, 3-банд.

2 Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 208-модда, 9-банд.

3 Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 282-модда, 26-банд.

Xalqaro tajriba hamda Respublikada iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan kelib chiqib, milliy soliq qonunchiligida innovatsion faoliyatni rag'batlantirish maqsadida innovatsion faoliyatni amalga oshirayotgan kon-metallurgiya sanoati korxonalariga rag'batlantiruvchi soliq mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq imtiyozlarini, shu jumladan maxfiylik belgisi ostida beriladigan soliq imtiyozlarini hisobga olish va ma'muriyati bo'yicha "Ye-imtiyoz" axborot-tahliliy tizimini ishlab chiqish va joriy etish hamda uning qo'llanilishini elektron hisobvara-fakturalarda, hisobotlarda va boshqa elektron mahsulot hamda xizmatlarda aks ettirish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 83-moddasiga o'zgartirish kiritish (Birinchi qism). O'zi ilgari taqdim etgan soliq hisobotida hisoblab chiqarilgan soliq summasi kamayishiga (o'zgarishiga) olib kelgan noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar va (yoki) xatolarni aniqlagan soliq to'lovchi ushbu soliq hisobotiga zarur tuzatishlarni kiritishi hamda soliq organiga aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etishi shart.

Soliq imtiyozlaridan foydalanilgandan so'ng jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq bo'yicha hisoblangan soliq summasining kamayishiga olib keladigan aniqlashtirilgan soliq hisobotlari soliq organlari tomonidan asosiligi o'rganib chiqilgandan so'ng qabul qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 414-moddasiga o'zgartirish kiritish

Ya'ni, 4-bandga ko'ra, ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan tasdiqlanadigan yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni joriy etgan soliq to'lovchilarga yuqori texnologiyali ishlab chiqarish uskunalari egallagan qismi doirasida obyektlar bo'yicha – ushbu uskunalar foydalanishga qabul qilingan sanadan e'tiboran uch yil muddatga soliq imtiyozi beriladi.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so'zlagan nutqi. 2021-yil 20-avgust. – <https://president.uz/uz/lists/view/4551>.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi, 2020. – 640 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. – www.soliq.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 26-mart kuni koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishni kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishidagi ma'ruzasi. – Toshkent, 2020-yil 26-mart.
5. Александров И. М. Налоги и налогообложение: Учебник / И. М. Александров. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 228 с.
6. Jo'rayev A., Toshmatov Sh., Abdurahmonov O. Soliqlar va soliqqa tortish. O'quv qo'llanma. – Toshkent: NORMA, 2009. – 184 b.
7. Баладина А. С. Анализ теоретических аспектов налоговых льгот и налоговых преференций // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – №4(16). – С. 45–60.
8. Рахматullaeva F. Soliq imtiyozlarining mohiyati va iqtisodiyotda rag'batlantirishdagi roli. Moliya ilmiy jurnali, 2016. – №2. – 108 b.
9. Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л. Налогообложение юридических и физических лиц. – М.: Экзамен, 2004. – 44 с.
10. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение. Ред. 4-е изд. – М.: 2011. – 558 с.
11. Милякова Н. В. Налоги и налогообложение. Учебник. 7-е изд. Перераб. и доп. – М.: ИНФРА, 2008. – 33 с.
12. Джулибеков Н. К. Финансово-экономические аспекты функционирования Навоийского ГМК на разных этапах развития: Монография. – Ташкент: "Sahhof", 2020. – 248 с., стр. 196.
13. Djulibekov N. K. Kon-metallurgiya sanoati korxonalarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha yozilgan dissertatsiya. – 2022-yil.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>